

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА НА СОВРЕМЕННЫЙ ЯЗЫК

Низомитдинова Зулайхо Абдуазизовна

Преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14513196>

Аннотация: современный язык находится в постоянном движении, и одним из ключевых механизмов его изменения становятся сленг, он формирует не только речевую среду, но и культурное пространство, выступая зеркалом социальных процессов. В статье рассматривается роль сленга и его влияние на современный язык и культуру.

Ключевые слова и выражения: культура, язык, стандарты и нормы, литературный язык, интернет, субкультуры.

Сленг - это нестандартная, зачастую экспрессивная лексика, используемая в основном в неофициальной обстановке. Он часто возникает в молодежной среде, но не ограничивается ей, охватывая профессиональные и субкультурные группы.

Сегодня, молодёжный сленг стал неотъемлемой частью современного общества. Судя по публикациям в СМИ, интерес к нему на протяжении последних десятилетий не только не ослабевает, а наоборот, усиливается. Приведём некоторые примеры источников появления сленга:

- социальные сети: интернет и соцсети стали основным генератором новых слов. Выражения вроде лайк, дизлайк, шарить (делиться информацией), залететь в тренды - прямое влияние цифровой среды;
- заимствования: новые, зачастую непонятные, слова приходят в современный русский язык из английского языка, например: фейк, хайп, чат, и становятся впоследствии частью повседневного общения;
- субкультуры и поп-культура: музыкальные жанры, кино, сериалы и игры активно формируют сленг. Примером могут быть термины из рэп-культуры: флексить (хвастаться), батлить (соревноваться).

Однако, увлечение сленгом ведет к упрощению личностных качеств человека, провоцирует отсутствие навыков общения на деловом или научном уровнях. Отсюда отсутствие элементарной коммуникативности, что в дальнейшем может существенно повредить как самому человеку, так и обществу.

Употребление сленговых выражений в быту - на улице, дома, в магазине - естественный процесс, это объясняется тем, что уличная лексика обладает повышенной эмоциональностью и выразительностью, также употребление сниженной лексики в художественных произведениях отчасти допустимо. Но использование подобных элементов в социальных сетях, средствах массовой информации негативно влияет на русский язык, так как информация СМИ, интернет, новости и т.д., читабельны, а употребление ненормированной лексики, в том числе и сленга, часто осознаются и воспринимаются аудиторией как совершенно нормальное явление. И, как следствие, грань между нормированной и ненормированной лексикой стирается, а это уже негативно отражается на языке.

Новые слова появляются в разговорной речи молодежи постоянно, некоторые существуют недолго, заменяются новыми. Так вместо слова «отлично» молодежь

использует слово «клёво», сравнительно недавно появилось слово «прикольно» (прикольный чел).

Другие молодёжные слова со временем становятся общеупотребительными, их включают в словари, например, «Словарь жаргонных слов и выражений//Миляненков Л. А., -М: 1992 год» или «Словарь сленга, распространённого среди неформальных молодежных объединений. Психологические проблемы изучения неформальных молодежных объединений. Мазурова А.И., - М. 1988год» и др. В них показаны многочисленные факты, не нашедшие в большинстве случаев отражения в нормативных толковых словарях. Эти словари являются своеобразным свидетельством эпохи языковых вкусов.

Следует также заметить, что повальное увлечение молодежи компьютерными играми, такими социальными сетями, как «Instagram, Telegram, Tik-Tok» и вообще, интернетом в целом, послужило появлению множества новых слов. Так в лексике можно обнаружить целые синонимические ряды, например, друг - чувак, кент, братан; в переписках – лайк, завис, прикинь, лузер и др.

Безусловно, сленг - это естественная часть языковой эволюции, он позволяет языку быть гибким и адаптивным, отражая стремительные изменения в обществе и культуре. Однако, чрезмерное использование сленга в речи может негативно сказаться на богатстве и точности языка, затруднить коммуникацию и снизить общий уровень языковой грамотности. Для сохранения гармонии в языковом пространстве важно балансировать между использованием новых форм и уважением к традициям и нормам языка, поддерживая его богатство и многообразие.

References:

1. Голованова, Д. С. Влияние интернет-сленга на речевую культуру современной молодежи / Д. С. Голованова, И. Н. Якименкова. — Текст: непосредственный // Юный ученый. - 2019. - С. 1-3.
2. Мизюрина Т. В. Определение и общие характеристики понятия «Сленг», его роль в языке и культуре современной России // Вестник ЧелГУ. 2013г.-С.106-111
3. Помигуева Е.А. О влиянии современной культуры на язык молодежи // Культура и цивилизация. 2017. - С. 89-96
4. Мазурова А.И. Словарь сленга, распространённого среди неформальных молодежных объединений // Психологические проблемы изучения неформальных молодежных объединений. М., 1988. - 160 с.